

УДК 342.97:352(477)

Личенко Ірина Олександрівна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna O. Lychenko –

doctor of juridical sciences, professor,
Educational-Scientific Institute of Law,
Psychology and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)
lychenko7@gmail.com; ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4838-3579>

Адміністративно-правові засади публічного управління в Україні

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правових засад публічного управління в Україні. Особлива увага присвячена висвітленню адміністративно-правових засад оптимізації управлінських процедур, здійснення публічно-сервісної діяльності, організації та функціонування органів влади. Наголошено, що в сучасних умовах відбувається трансформація публічно-правових інституцій з розширенням сфер публічно-сервісного діяльності, запровадженням принципу «єдиного вікна» у цій діяльності, автоматизацією можливості доступу громадян до управлінських послуг та загалом запровадженням ідеології людиноцентризму в управлінські процеси.

Ключові слова: публічне управління, органи публічного управління, адміністративно-правові засади публічного управління, посадові особи органів публічного управління, публічно-сервісна діяльність, управлінські послуги, адміністративні процедури.

Статья посвящена анализу административно-правовых основ публичного управления в Украине. Особое внимание уделено освещению административно-правовых основ оптимизации управленческих процедур, осуществления публично-сервисной деятельности, организации и функционирования органов власти. Отмечено, что в современных условиях происходит трансформация публично-правовых институтов с расширением сфер публично-сервисного деятельности, внедрением принципа «единого окна» в этой деятельности, автоматизацией возможности доступа граждан к управленческим услугам, внедрением идеологии человекоцентризма в управленческие процессы.

Ключевые слова: публичное управление, органы публичного управления, административно-правовые основы публичного управления, должностные лица органов публичного управления, публично-сервисная деятельность, управленческие услуги, административные процедуры.

I.O. Lychenko Administrative and Legal Principles of Public Administration in Ukraine

The article is devoted to the analysis of administrative and legal bases of public administration in Ukraine. The article is concluded that the administrative and legal principles of public administration are the guiding principles of its legal regulation, the institutional certainty of the subjects of its implementation and their administrative and legal status, the implementation of law enforcement activities in this area. Among the basic administrative and legal principles of public administration, the administrative and legal principles of implementation of public administration, organization of government activities, optimization of management procedures, implementation of administrative and service activities are singled out.

It is proposed to lay in the modern system of normatively established administrative and legal principles of public administration in Ukraine a clear definition of administrative and legal principles of organization of public authorities with proper balancing of centralization and decentralization of management, introduction of mechanisms for liability for improper management decisions, hierarchy of levels of public administration. bod-

ies of public administration and fixing in normative-legal acts of administrative functions, existence of uniform system of legal regulation, standards of functioning of subjects providing public-legal services, subordination of individual interests to public, coordination of rendering of public-legal services and control of public over their quality.

Particular attention is paid to the coverage of administrative and legal principles of optimization of management procedures, the implementation of public service activities, organization and functioning of government. It is emphasized that in modern conditions there is a transformation of public law institutions with the expansion of public service activities, the introduction of the principle of “single window” in this activity, automation of citizens' access to management services and the introduction of ideology of human centrism in management processes.

Keywords: *public administration, public administration bodies, administrative and legal bases of public administration, officials of public administration bodies, public service activity, administrative services, administrative procedures.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах нагальною є потреба перегляду усталених адміністративно-правових засад публічного управління задля посилення захищеності прав людини у сфері публічно-правових відносин, утвердження принципу людиноцентризму у адміністративно-правовому забезпеченні взаємовідносин органів держави з фізичними особами. При цьому сучасні реформи свідчать про намагання законодавця та суб'єктів правозастосування змінювати механізми реалізації функцій управління. Однак потреба цих змін супроводжується відсутністю наукового обґрунтування стратегії потрібних правових реформ в державі з метою подолання наявних проблем у правовідносинах між органами публічного управління та громадянами. Тому сьогодні вкрай важливо визначити сучасні адміністративно-правові засади публічного управління в Україні та окреслити стратегічні пріоритети щодо удосконалення системи публічного управління загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження окремих проблем публічного управління, публічного адміністрування, виконавчої влади представлені в дисертаціях вітчизняних науковців, серед яких В. Дерезь, О. Дніпров, Т. Забейворота, О. Зарічний, Т. Стадниченко Д. Сущенко, О. Черчатий, та інші. Також важко переоцінити вклад у вирішення проблем оптимізації публічного управління в Україні таких науковців, як В. Авер'янов, О. Александров, Т. Аріфходжаєва, О. Бородін, І. Дахова, Б. Мельниченко, В. Сіверін. Особливо цінними є праці В. Авер'янова щодо імплементації

людиноцентриської ідеології як основи реформування управлінської системи та українського адміністративного права загалом, оскільки закладають підвалини для формування нових взаємин органів влади та громадян, дають поштовх для зміни усієї системи публічного управління в державі. Однак відсутність системного дослідження адміністративно-правових засад публічного управління спонукає продовжувати дослідження цієї сфери, шукати напрями бажаних правових реформ задля оптимізації управлінських процесів в державі.

Невирішені раніше проблеми стосуються відсутності наукового підґрунтя для удосконалення адміністративно-правових засад публічного управління в Україні, визначення пріоритетів щодо реформування системи публічного управління загалом.

Метою статті є дослідження адміністративно-правових засад публічного управління в Україні та формування ключових напрямів удосконалення публічного управління в сучасних умовах соціально-правових трансформацій.

Виклад основного матеріалу. Організація управлінської діяльності в Україні протягом останніх років зазнала суттєвих змін. Ці зміни стосуються трансформації публічно-правових інституцій з розширенням сфер публічно-сервісного діяльності, запровадженням принципу «єдиного вікна» у цій діяльності, автоматизацією можливості доступу громадян до управлінських послуг та загалом запровадженням ідеології людиноцентризму в управлінські процеси. При цьому адміністративно-примусова діяльність вже не

відіграє визначальної ролі у взаєминах органів публічного управління та громадян.

У науковій літературі все частіше використовується термін «публічне управління» замість усталеного раніше терміну «державне управління». Автори досліджують формування та розвиток публічного управління [1, с. 140-143], публічне управління в умовах євроінтеграції [2], публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства [3], вдосконалення публічно-управлінських відносин в Україні в контексті впровадження європейських стандартів демократичного врядування [4]. Сьогодні термін «публічний» вкорінюється щодо багатьох процесів та процедур, які мали інше окреслення у класичній адміністративно-правовій науковій літературі минулих років та почав символізувати посилення інтеграційних, комунікативних зв'язків у суспільстві, поглиблення соціалізації та одночасне посилення захисту прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина в такому суспільстві при активній допомозі держави. На перший план виноситься соціальне призначення держави, її головне завдання щодо забезпечення охорони правових можливостей людини. До прикладу, цей термін слугує поясненню відносин щодо безпеки та доступності користування благами соціальної спільноти, сприятливих умов для розвитку соціальної спільноти («публічний порядок»), місьць, забезпечення доступу до яких є принциповим для громади, соціальної спільноти («публічне місце»), соціального призначення держави, за якого найважливішим завданням демократичного врядування стає служіння громадянському суспільству («публічно-сервісна концепція держави») [5, с. 10]. До прикладу, прикметник «публічний» використовується науковцями для розробки пропозицій щодо проекту Закону України «Про публічний порядок» (реєстр. № 9300 від 19.11.2018) [6], де йдеться про удосконалення адміністративно-правового забезпечення публічного порядку на основі європейських стандартів, посилення захисту прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина, поліструктурність, мультикультурний характер суспільства нашої держави, утвердження людиноцентристських начал, публічно-

сервісних пріоритетів в діяльності суб'єктів публічного управління [7].

Тобто найважливішими цілями публічного врядування сучасними науковцями визнається потреба вироблення механізмів досягнення задоволення інтересів соціальної спільноти (громади) загалом, так і прав, свобод та законних інтересів її членів.

При цьому практично всіма дослідниками визнається незаперечний факт наявної потреби модернізації публічно-правових інституцій і процедур їхнього функціонування [8]. Акцент зміщується з пошуку найкращих засобів адміністративно-правового контролю та нагляду на використання сучасних адміністративно-правових засобів стимулювання законослухняної поведінки, пошуку механізмів усунення ризиків деліктної поведінки у сфері публічного управління як громадян, так і посадових осіб органів публічного управління.

Також засадничими умовами належного функціонування органів публічного управління є якісний добір кадрів для роботи в органах публічного управління, формування сучасної ефективної системи профілактики проступків у цій сфері, чіткий розподіл повноважень між органами публічного управління з усуненням функцій, що дублюються, посилення взаємозв'язку управлінської та правозахисної функції в діяльності органів публічного управління.

Таким чином сучасні реформи повинні торкнутися як організації, так і функціонування органів публічного управління, охоплення сферою публічного управління найсуттєвіших сфер суспільного життя, що потребують реалізації управлінських функцій, оптимізації та спрощення управлінських процедур, тощо.

Система публічного управління повинна формуватися на нових адміністративно-правових засадах. Адміністративно-правові засади становлять, на думку окремих науковців, вихідні положення, принципи, нормативно-керівні начала, які закріплюють закономірності суспільного життя [9, с. 31]. Набувши нормативного закріплення, такі правові начала стають визначальними для категоріального окреслення ключових для певної сфери суспільних відносин понять, що дає змогу повною мірою відобразити правову реальність;

такі начала стосуються нормативного врегулювання суспільних відносин, інституційної визначеності суб'єктів, що володіють визначальними для певної сфери функціями, нормативного закріплення їх правового статусу [10]. На думку науковців, доповнює систему таких засад інструментально-технологічний елемент, який відображає форми та методи функціонування суб'єктів реалізації адміністративно-правових норм [11].

Окремі науковці, досліджуючи такі засади, прийшли до висновку про наявність закономірностей публічного управління та адміністрування, і водночас другої групи – принципів здійснення управлінських процесів та прийняття управлінських рішень. Вони наголошують, що перша група засад відображає об'єктивно існуючі, стійкі необхідні, істотні взаємозв'язки між процесами і явищами в управлінні. При цьому виділяють закономірності цілісності системи, закономірності комунікативності, ієрархічності, стабільності організації, ефективності управлінських рішень, тощо. Натомість система принципів публічного управління, на відміну від закономірностей, відображає наші знання про об'єктивно наявні взаємозв'язки між процесами і явищами в управлінні. Сюди авторами віднесено принципи раціональної організації, універсальності, доцільності структури управління та інше [12, с. 64-79].

Таким чином, адміністративно-правові засади публічного управління є керівними началами його нормативно-правового врегулювання, інституційної визначеності суб'єктів його реалізації та їх адміністративно-правового статусу, здійснення правореалізаційної діяльності у цій сфері.

Серед основоположних адміністративно-правових засад публічного управління слід виокремити адміністративно-правові засади реалізації публічного адміністрування, організації діяльності органів влади, оптимізації управлінських процедур, реалізації адміністративно-сервісної діяльності.

Зокрема, основоположними для публічного управління є принципи науковості та системності його реалізації, демократичності, прозорості втілення в життя, підконтрольності членам громади [13, с. 16-18], централізації та децентралізації управління.

При цьому слід наголосити, що прийняття управлінських рішень повинно базуватися на системних науково-технічних, економічних, соціальних дослідженнях, що дають змогу приймати виважені управлінські рішення. Прийняття управлінських рішень, безумовно, повинно ґрунтуватися на використанні досягнень світової науки, спитатися на результати іноземного досвіду та міжнародного наукового співробітництва.

В основу прийняття рішень щодо здійснення публічного управління слід закласти ідеї концепції «Доброго місцевого управління» (Good Governance), яка визначає засади залучення громадськості до процесів управління, закладає пріоритет захисту права людини у державі, посилення міжінституційної взаємодії, відображає правові засади відповідальності як частини компетенції суб'єктів, наділених управлінськими функціями. Ці ідеї можуть знайти своє застосування при наділенні органів місцевого самоврядування новими управлінськими функціями з одночасним наданням фінансових інструментів, впровадження засад субсидіарності, при якому вирішення значущих питань громади здійснюється на регіональному рівні задля досягнення ефективності прийнятих рішень та здійснення ефективного контролю [14, с. 7]. Ще однією концепцією є «Public administration», яка заснована на ідеях ієрархічності публічно-правових інституцій, субординаційності взаємовідносин суб'єктів, що реалізують публічно-правові функції, стандартизації процедур, тощо [15, с. 23]. Не менш вагомими у цій площині є праці Б. Нольде щодо розмежування справ громади та держави [16] та інші.

При формуванні адміністративно-правових засад публічного управління слід також взяти на озброєння ідеї теорії «партисипативної демократії», що обґрунтовують перехід від глобалізованого суспільства, в якому домінують еліти, до децентралізованого, за активної участі громадян у прийнятті управлінських публічно-правових рішень, послабленні ролі примусу в управлінському процесі [17].

Дослідження європейських учених засвідчує важливість принципів політики демократичної участі на місцевому рівні. Серед

пріоритетних принципі доступності інформації щодо функціонування місцевих громад, врахування волі членів такої громади при прийнятті управлінських рішень, заохочення їх до управлінської діяльності з необхідністю брати на себе відповідальність за прийняті управлінські рішення, вироблення адекватних форм прямої участі в ухваленні управлінських рішень, активного обміну інформацією, тощо [18].

При цьому не менш важливими для формування ефективної моделі публічного управління в державі та її законодавчого закріплення є чітке визначення адміністративно-правових засад організації органів публічної влади з належним збалансуванням централізації та децентралізації управління, впровадженням механізмів застосування відповідальності за неналежні управлінські рішення, ієрархічності рівнів публічного управління, чіткого розподілу між органами публічного управління та фіксування у нормативно-правових актах управлінських функцій, наявності єдиної системи правового регулювання, стандартів функціонування суб'єктів, які надають публічно-правові послуги, підпорядкованості індивідуальних інтересів суспільним, координованості надання публічно-правових послуг та контролю громадськості за їхньою якістю.

При цьому не слід применшувати роль принципів справедливості винагород, спеціалізації, дисципліни, демократизму і соціального спрямування, оптимізації управління та управлінських процедур та скорочення ієрархічних рівнів системи управління [19].

На думку деяких вчених, правові засади оптимізації управлінських процедур стосуються кількох сфер суспільних відносин: оптимізації сфери залучення людських ресурсів через оптимізацію професійної підготовки, умов просування по службі; оптимізацію структурно-функціональних характеристик та стандартів, нормативів для реалізації функцій публічного управління, удосконалення системи фінансування реалізації публічно-правових функцій [20].

Ще однією групою адміністративно-правових засад публічного управління є принципи адміністративно-сервісної діяльності та формування сервісно-орієнтованої держави. З

цього приводу в доповнення системи інституційних, організаційно-функціональних та інших засад функціонування органів публічного управління, про які вже йшлося, потрібні нові суб'єктно-орієнтовані принципи діяльності органів публічного управління. До таких О. В. Євсюкова відносить принципи «стратегічної послідовності», що дають в рамках втілення в життя довгострокових програм діяльності органів публічного управління здійснювати перерозподіл функцій з чіткою субординацією, погодженням спрямованості дій; «емпіричної критики» та постійного моніторингу динаміки результатів публічного управління та адміністративних послуг, «інституціональної архітектури», що передбачає формування належного інституційного середовища зі запровадженням якісних послуг у сфері управління [21]. Прикладом втілення адміністративно-правових засад сервісно-орієнтованої держави є запровадження принципу «єдиного вікна». Запровадження цього принципу дає змогу перекласти частину процедурних кроків до отримання публічно-правової послуги на орган публічного управління за умов мінімального залучення людини до збирання та обробки документів та інформації [22; 23]. При цьому посилюється роль інформаційних систем з надання таких послуг, серед яких державні послуги онлайн «Дія», «Єдиний портал надання адміністративних послуг», «Електронний кабінет забудовника», «Електронний кабінет платника податків», тощо. Як зазначає Ю. Журавель, принцип «єдиного вікна» слугує організаційною формою централізованого надання суб'єктами публічного управління адміністративних послуг із використанням спеціальних інформаційно-телекомунікаційної системи [24].

Висновки. Таким чином подальше удосконалення публічного управління повинно стосуватися покращення адміністративно-правових засад його реалізації з одночасним підвищенням вимог до послуг у сфері публічного управління, спрощенням їхнього надання з використанням сучасних інформаційних систем та спеціального програмного забезпечення, реалізації незалежного, професійного громадського контролю за якістю таких послуг. Громадяни

повинні активно залучатися до здійснення контролю за якістю публічно-правових послуг, експертизи управлінських рішень, впровадження механізмів покращення доступу до надаваних державою послуг та уникнення корупційних ризиків у цій сфері. Загалом на часі покращення адміністративно-правових засад

оптимізації управлінських процедур, здійснення публічно-сервісної діяльності, організації та функціонування органів влади, протидії правопорушенням у сфері публічного управління.

Список використаних джерел:

1. Мельниченко Б. Б. Формування та розвиток публічного управління: історіографія питання. *Юридичний науковий електронний журнал*. Запоріжжя, 2019. № 1. С. 140–143.
2. Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції: монографія / Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, М. В. Менджул, П. А. Трачук та ін.; за заг. ред. М. В. Савчина. Ужгород: Говерла, 2015. 320 с.
3. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 608 с.
4. Стадниченко Т., Лісневська Ю. Удосконалення публічно-управлінських відносин в Україні в контексті впровадження європейських стандартів демократичного врядування. *Державне управління та місцеве самоврядування*. Дніпро, 2015. Вип. 3. С. 72–81.
5. Бондаренко А. Сутність публічно-сервісної держави в механізмі захисту прав і свобод людини й громадянина. *Національний юридичний журнал: теорія і практика*. 2018. № 2. С. 9-12.
6. Проект «Про публічний порядок» (реєстр. № 9300 від 19.11.2018). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64953.
7. Науково-експертний висновок до проекту Закону України Закону України «Про публічний порядок» (реєстр. № 9300 від 19.11.2018), підготований д.ю.н. Жаровською І.М., д.ю.н. Личенко І.О., к.ю.н. Буряком Я.Я.
8. Босак О. З. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі. *Державне управління: теорія та практика*. № 2. 2010. URL: http://www.nbu.gov.ua/e-journals/dutp/2010_2/txts/10bozuds.pdf.
9. Назаров В.В., Омеляненко Г.М. Кримінальний процес України: підручник. Київ: Юридична думка, 2008. 548 с.
10. Бандурка С. С. Адміністративно-правові засади діяльності приватного підприємства. *Право.ua*. 2017. № 2. С. 80-85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2017_2_15.
11. Любімова С. Ю. Сутність адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2012. № 1. С. 210-218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_1_34.
12. Бакуменко В.Д., Бондар І.С., Горник В.Г., Шпачук В.В. Особливості публічного управління та адміністрування: навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра, 2017. 256 с.
13. Гавкалова Н.Л. Публічне управління: методологічний аспект. Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 листоп. 2014 р.): у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського. Київ: НАДУ, 2014. Т. 1. 150 с.
14. Карпа М. І. Ознаки компетенційного підходу у концепціях та теоріях публічного управління. *Ефективність державного управління*. 2017. Вип. 1. С. 129-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_1_17.
15. Розвиток системи управління в ЄС: досвід для України: наук.-метод. розроб. / авт. кол.: О. Я. Красівський, П. В. Когут, О. С. Киричук та ін. Київ: НАДУ, 2012. 52 с.
16. Нольде Б.Э. Очерки русского государственного права / Бар. Б.Э. Нольде,. СПб.: Типография «Правда», 1911. 554 с.

17. Кузнецов А. О., Ігнатенко Л. Ю. Партисипативна демократія: історичні нариси. *Теорія та практика державного управління*. 2010. Вип. 4. С. 95-100. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trpu_2010_4_16.
18. Сергєєва Олена Юріївна, Ігнатенко Ліна Юріївна БАЗОВІ Принципи партисипативності в державному будівництві. *Публічне управління: стратегія реформ 2020* : збірник тез XV Міжнародного наукового конгресу, 23 квітня 2015 р. Харків: Вид-во ХарПІ НАДУ “Магістр”, 2015. 400 с. URL: http://www.kbuara.kharkov.ua/e-book/conf/2015-2/2015_02.pdf.
19. Орлов М. М. Принципи державного управління в Україні: трансформація до сучасних умов. *Сборник статей. Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien*. Karlsruhe, 2017. 149 p. URL: <https://www.sworld.com.ua/konferger1/8.pdf>.
20. Шаповалова І. Б. Сучасні тенденції у реформуванні державного управління: зарубіжний досвід для України. *Ефективність державного управління*. 2017. Вип. 3. С. 81-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_3_10.
21. Євсюкова О. В. Запровадження принципів реалізації сервісноорієнтованої діяльності органів публічного управління в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. URL: http://www.dy.nauka.com.ua/pdf/3_2018/44.pdf.
22. Лєгеца Є.О. Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративних послуг, що надаються органами влади та його впровадження в діяльність міліції. *Вісник Львівського університету. Серія юрид.* 2011. Вип. 52. С. 166–172.
23. Гончарук Н.Т., Прокопенко Л.Л. Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг в Україні. *Публічне управління: теорія та практика*. 2011. № 1. С. 26–32.
24. Журавель Я.В. Реалізація принципу «єдиного вікна» у публічному адмініструванні. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 76. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/zhuravel_76.pdf.

References:

1. Melnychenko B. B. Formuvannia ta rozvytok publicznego upravlinnia: istoriohrafiiia pytannia. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. Zaporizhzhia, 2019. № 1. S. 140–143.
2. Publichne uriaduvannia, prava liudyny i demokratii: rehionalnyi zriz yevrointehratsii: monohrafiiia / T. O. Karabin, Ya. V. Lazur, M. V. Mendzhul, P. A. Trachuk ta in.; za zah. red. M. V. Savchyna. Uzhhorod: Hoverla, 2015. 320 s.
3. Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh informatsiinoho suspilstva: vitchyzniani i zarubizhnyi dosvid: monohrafiiia / za zah. red. S. Chernova, V. Voronkovo, V. Banakha, O. Sosnina, P. Zhukauskasa, Y. Vvainkhardt, R. Andriukaitene. Zaporizhzhia: ZDIA, 2017. 608 s.
4. Stadnychenko T., Lisnievska Yu. Udoskonalennia publichno-upravlinskykh vidnosyn v Ukraini v konteksti vprovadzhenia yevropeiskykh standartiv demokratychnoho vriaduvannia. *Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia*. Dnipro, 2015. Vyp. 3. S. 72–81.
5. Bondarenko A. Sutnist publichno-servisnoi derzhavy v mekhanizmi zakhystu prav i svobod liudyny y hromadianyna. *Natsionalnyi yurydychnyi zhurnal: teoriia i praktyka*. 2018. № 2. S. 9-12.
6. Proekt “Pro publichnyi poriadok” (reiestr. № 9300 vid 19.11.2018). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64953.
7. Naukovo-ekspertnyi vysnovok do proektu Zakonu Ukrainy Zakonu Ukrainy “Pro publichnyi poriadok” (reiestr. № 9300 vid 19.11.2018), pidhotovanyi d.yu.n. Zharovskoiu I.M., d.yu.n. Lychenko I.O., k.yu.n. Buriakom Ya.Ya.
8. Bosak O. Z. Publichne upravlinnia yak nova model upravlinnia u derzhavnomu sektori. *Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka*. № 2. 2010. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2010_2/txts/10bozuds.pdf.
9. Nazarov V.V., Omelianenko H.M. Kryminalnyi protses Ukrainy: pidruchnyk. Kyiv: Yurydychna dumka, 2008. 548 s.

10. Bandurka S. S. Administratyvno-pravovi zasady diialnosti pryvatnoho pidpryiemstva. *Pravo.ua*. 2017. № 2. S. 80-85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2017_2_15.
11. Liubimova S. Yu. Sutnist administratyvno-pravovykh zasad diialnosti pryvatnykh pidpryiemstv. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2012. № 1. S. 210-218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_1_34.
12. Bakumenko V.D., Bondar I.S., Hornyk V.H., Shpachuk V.V. Osoblyvosti publichnoho upravlinnia ta administruvannia: navch. posib. Kyiv: Vydavnytstvo Lira, 2017. 256 s.
13. Havkalova N.L. Publichne upravlinnia: metodolohichniy aspekt. Publichne upravlinnia: shliakhy rozvytku: materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu (Kyiv, 26 lystop. 2014 r.): u 2 t. / za nauk. red. Yu. V. Kovbasiuka, S. A. Romaniuka, O. Yu. Obolenskoho. Kyiv: NADU, 2014. T. 1. 150 s.
14. Karpa M. I. Oznaky kompetentsiinoho pidkhodu u kontseptsiiakh ta teoriiah publichnoho upravlinnia. *Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia*. 2017. Vyp. 1. S. 129-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_1_17.
15. Rozvytok systemy upravlinnia v YeS: dosvid dlia Ukrainy: nauk.-metod. rozrob. / avt. kol.: O. Ya. Krasivskiy, P. V. Kohut, O. S. Kyrychuk ta in. Kyiv: NADU, 2012. 52 s.
16. Nolde B.E. Ocherky russkogo hosudarstvennogo prava / Bar. B.E. Nolde,. SPb.: Tipohrafiya «Pravda», 1911. 554 s.
17. Kuznetsov A. O., Ihnatenko L. Yu. Partysypatyvna demokratiia: istorychni narysy. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 2010. Vyp. 4. S. 95-100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_4_16.
18. Serhieieva Olena Yuriiivna, Ihnatenko Lina Yuriiivna BAZOVI Pryntsypy partysypatyvnosti v derzhavnomu budivnytstvi. Publichne upravlinnia: stratehiia reform 2020 : zbirnyk tez XV Mizhnarodnoho naukovooho konhresu, 23 kvitnia 2015 r. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2015. 400 s. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-2/2015_02.pdf.
19. Orlov M. M. Pryntsypy derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: transformatsiia do suchasnykh umov. Sbornyk statei. Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien. Karlsruhe, 2017. 149 r. URL: <http://www.sworld.com.ua/konferger1/8.pdf>.
20. Shapovalova I. B. Suchasni tendentsii u reformuvanni derzhavnoho upravlinnia: zarubizhnyi dosvid dlia Ukrainy. *Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia*. 2017. Vyp. 3. S. 81-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_3_10.
21. Yevsiukova O. V. Zaprovadzhennia pryntsypiv realizatsii servisnoorientovanoi diialnosti orhaniv publichnoho upravlinnia v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/44.pdf.
22. Leheza Ye.O. Zarubizhnyi dosvid pravovoho rehuliuвання administratyvnykh posluh, shcho nadaiutsia orhanamy vlady ta yoho vprovadzhennia v diialnist militsii. *Visnyk Lvivskoho universytetu*. Seriiia yuryd. 2011. Vyp. 52. S. 166–172.
23. Honcharuk N.T., Prokopenko L.L. Orhanizatsiino-pravovi aspekty nadannia administratyvnykh posluh v Ukraini. *Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka*. 2011. № 1. S. 26–32.
24. Zhuravel Ya.V. Realizatsiia pryntsypu “iedynoho vikna” u publichnomu administruvanni. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2020. № 76. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/zhuravel_76.pdf.